

KUN.UZ VA QALAMPIR.UZ SAYTLARIDAGI REKLAMA MATNLARINING PSIXOLINGVISTIK TAHLILI

Dilsora RAXIMOVA,

O'zJOKU, 2-kurs magistranti,

Dilsoraraximova3@gmail.com,

ORCID: 0009-0008-8275-6667

Annotatsiya. Ushbu tezisda O'zbekistondagi rasmiy axborot saytlari — “Qalampir.uz” va “Kun.uz” platformalarida joylashtirilgan reklama matnlarining janri, tuzilishi va psixolingvistik xususiyatlari o'rganiladi, shuningdek, kuzatuvchilari ongiga ta'sir etish mexanizmlari tahlil qilinadi. Maqolada har ikki saytda reklama uslublarning o'zaro farqlari, ularning sodda va ixchamliligi, ta'sirchanligi hamda psixolingvistik omillar asosida tuzilganligi aniqlangan.

Kalit so'zlar: reklama matni, psixolingvistika, tahlil, tasnif, Qalampir.uz, Kun.uz, sayt

Kirish

Globalashuv va raqamli kommunikatsiya jarayonlari shiddat bilan rivojlanayotgan bugungi kunda reklama inson hayotining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ayniqsa, internet tarmog'ida faoliyat yuritayotgan axborot saytlaridagi reklama matnlari jamiyatdagi til, tafakkur va madaniyat o'zaro munosabatining eng faol aks etuvchi shakllaridan biri sifatida e'tiborni tortadi. O'zbekistonning yetakchi onlayn nashrlari — Qalampir.uz va Kun.uz saytlarida berilayotgan reklama matnlari ham umumxalq tilining kommunikativ, estetik va psixolingvistik imkoniyatlarini o'zida mujassam etgan (Raximova, 2025).

Reklama matnining samaradorligi nafaqat undagi ma'lumotning aniqligi yoki foydaliligi bilan, balki uning psixolingvistik ta'sir kuchi — ya'ni inson ongida hissiy, motivatsion va assotsiativ jarayonlarni qo'zg'ata olish qobiliyati bilan belgilanadi. Ma'lumki, psixolingvistika yangi yo'nalishlardan biri bo'lib, uning nazariy asoslari XIX asr oxirida “Til psixologiyasi” sifatida shakllana boshlagan. Yakob Kantor 1936-yilda “psixolingvistika” atamasini o'z asarida qo'llagan va uning asoschisi sifatida tanilgan. Psixolingvistika” atamasi yunon tilidan kelib chiqib, “psyche” – “ruh, qalb” lotin tilidan “lingua” – “til” degan ma'nolarni anglatadi hamda insonlarning fikrlash, his-tuyg'ulari va xulq-atvori bilan birga tilning namoyon bo'lishini o'rganadi (Zalevskaya, 2011). Shu sababli, psixolingvistika, odamlarning tilni qabul qilish va yaratish jarayonlarini tushunish va o'rganishni o'z ichiga oladi. Shuning uchun reklama matnlarini psixolingvistik yondashuv asosida o'rganish zamonaviy tilshunoslik va kommunikatsiya tadqiqotlarida muhim ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Nutq bo'yicha mutaxassis, psixolog, N.I. Jinkin shunday yozgan edi: “Agar lingvistika va psixologiya aniq tafakkur jarayonini tadqiq etishni rad etsa, ular juda katta yo'qotishga, ya'ni inson va uning nutqi tushib qolgan yo'qotishga olib keladi” (Jinkin, 1972). Reklama tilini psixolingvistik nuqtayi nazardan o'rganish ham nafaqat til va tafakkur o'rtasidagi aloqani ochib beradi, balki auditoriyaga ta'sir qilishning ongli va samarali usullarini belgilab beradi.

Mazkur maqolada Kun.uz va Qalampir.uz saytlari misolida reklama matnlarining turlari, ularning til vositalari orqali ta'sir mexanizmlari, psixolingvistik xususiyatlari hamda mavzu va janr jihatidan tasnifi tahlil qilinadi. Internet jurnalistikasi keng quloqch yoyayotgan davrda reklama matnlari inson ongiga bevosita psixologik ta'sir ko'rsatish, e'tiborni jalb etish, qiziqish uyg'otish va harakatga undash kabi vazifalarni bajaruvchi samarali vositaga aylanmoqda.

Natija va mulohazalar

Reklama, mohiyatan, qabul qiluvchiga ma'lum maqsadda ta'sir qilish vositasidir. Bu ta'sir ma'lumot berish, ishontirish yoki hissiy ifoda orqali rag'batlantirish yo'llari bilan amalga oshadi (Kotler & Keller, 2016). Shu asosda reklama matnlari odatda axborotli, ishontiruvchi va emotsional turlarga ajratiladi.

Reklamalardagi ta'sir kuchi bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Reklama sohasida mashhur bo'lgan AIDA modeli — Attention (diqqat) – Interest (qiziqish) – Desire (xohish) – Action (harakat) — reklama matnining psixologik asosini tashkil etadi (Strong, 1925; Dyer, 1982). Ushbu formula matn yaratishda mantiqiy ketma-ketlikni ta'minlaydi va auditoriyaning e'tiborini bosqichma-bosqich jalb etishga yordam beradi.

Reklama — qabul qiluvchiga ta'sir qilish orqali ularni kerakli yo'nalishda xatti-harakat qilishga undaydi. Ta'sir quyidagi yo'llar bilan amalga oshirishi mumkin: ma'lumot berish, ishontirish va ongli ravishda ta'sir o'tkazish. Shuningdek, reklamadagi ta'sirni 3 qismga ajratish mumkin.

1. Mahsulot va xizmatlar mavjudligi haqida xabar berish orqali ta'sir qilish.
2. Bayonot mazmunini ratsional baholash asosida ta'sir qilish.
3. Emotsional ifoda orqali ta'sir qilish ya'ni reklamani hissiy tasvirlash.

Bu esa o'z navbatida reklamani 3 turga ya'ni information, ishontiruvchi va emotsional kabi bo'limlarga ajratishga olib keladi.

Reklamalardagi ta'sir kuchi bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Reklamachilar orasida mashhur AIDA qoidasi mavjud. Bular: “attention – interest – desire – action” (diqqat – qiziqish – xohlash – harakat). AIDA qoidasining qulayligi shundaki, u reklama matnini tuzishda aniq struktura beradi va iste'molchining e'tiborini bosqichma-bosqich jalb qilishga yordam beradi. Masalan, diqqatni jalb qilish uchun “Diqqat, diqqat!”, “Eng zo'r imkoniyatni qo'ldan boy bermang!”, “Darhol natijaga erishing!” kabi so'z birikmalaridan foydalanish mumkin. Qiziqish uyg'otish uchun esa “Tez va oson yechim”, “Siz kutgan imkoniyat”, “Ajoyib tajriba” singari ifodalar qo'llaniladi. AIDA formulasining 3-

bosqichi xohlash qismida “Siz bunga loyiqsiz”, “Bu siz orzu qilgan natija”, “100% kafolat”, “Qoniqmasangiz, pulingiz qaytariladi” kabi ishonch hissini beradigan iboralardan foydalaniladi va oxirgi qismi harakat bosqichida “Hoziroq buyurtma bering!”, “Bugunoq sinab ko‘ring!”, “Ro‘yxatdan o‘ting va sovg‘a yuting!”, “Mobil ilovani yuklab oling!”, “Qo‘ng‘iroq qiling va batafsil ma‘lumot oling!” kabi qoliqli ifodalar misol bo‘la oladi.

Buni O‘zbekistondagi yuqorida nomi tilga olingan internet nashrlari: Kun.uz va Qalampir.uz saytida berilgan reklama matnlarida ham ko‘rishimiz mumkin.

Avvalambor, bu ikki sayt o‘rganilganda, asosan, quyidagi reklama mavzularini o‘z ichiga oladi:

- Oliy ta‘lim muassasalari;
- Banklar, kredit va sug‘urta kompaniyalari hamda elektron to‘lov tizimlari;
- Turistik paketlar, aviakompaniyalar;
- Turli rusumdagi mashinalar, smartfon va kompyuterlar.

Kun.uz sayti 2012-yil yanvar oyidan o‘z ish faoliyatini boshlagan va o‘z oldiga O‘zbekiston va jahonda ro‘y beradigan eng muhim voqea-hodisalar haqida tezkor, aniq va xolis axborot berishni maqsad qilgan.

“Qalampir.uz” 2015 — yil noyabr oyidan ishga tushgan axborot-tahliliy internet nashri. “Qalampir.uz” da beriladigan axborotlar boshqa saytlarga nisbatan keskin, juda qisqa, tanqidiy va ko‘proq salbiy ruhda ekanligi bilan ajralib turadi. Bu online nashrlardagi reklama matnini AIDA formulasiga qo‘yib tahlil qilsak.

1-jadval. Onlayn nashrlar reklamasi AIDA formulasida

Qalampir.uz saytidagi reklama	Kun.uz saytidagi reklama
Kia Sportage — oila va sarguzashtlar uchun yaratilgan!	Kia Seltos: orzundingizdagi avtomobil endi yanada yaqinroq!

<p>Sizga mos crossover qanday bo'lishi kerak?</p> <p>Oilaviy: Keng salon va katta yukxona — barchaga joy yetarli!</p> <p>Yo'ltanlamas: Zamonaviy dizayn va yuqori klirens har qanday yo'lga tayyor.</p> <p>Ishonchli: Vaqt sinovidan o'tgan atmosferali dvigateli sizga xotirjamlik hadya etadi.</p> <p>Sportage'ni qulay shartlarda xarid qiling — boshlang'ich to'lov atigi 20% dan.</p> <p>Buni o'zingiz sinab ko'ring! Hozirq test-draivga yoziling: +998555001331. [6]</p>	<p>Endi avtomobil muddatli to'lov imkoniyati bilan yanada qulay!</p> <p>Yillik stavka – 0%</p> <p>To'lov muddati – 3 yilgacha</p> <p>Daromad to'g'risidagi ma'lumotnoma talab qilinmaydi</p> <p>Afzalliklari:</p> <p>Shahar yo'llarida a'lo darajada boshqarish va manevr qilish</p> <p>Uzoq safarlarda hayratlanarli dinamika va qulaylik</p> <p>Barcha yo'lovchilar uchun shinav salon va qulay o'rindiqlar</p> <p>Boshlang'ich to'lov haqida ma'lumot va boshqa tafsilotlarni +998555001331 telefon raqami orqali bilib olishingiz mumkin.[5]</p>
---	--

AIDA formulasi	Qalampir.uz matni	Kun.uz matni	Tahlil
Attention (diqqat)	Kia Sportage — oila va sarguzashtlar uchun yaratilgan!	Kia Seltos: orzuvingizdagi avtomobil endi yanada yaqinroq!	Har ikki reklamada ham avtomobil rusumi ta'kidlanib (undov bilan), oila va sarguzasht uchun yaratilganligi hamda orzuimizdagi mashina olishning yaqinligi diqqat qaratilishiga sabab bo'la oladi.

Interest (qiziqish)	<p>Sizga mos crossover qanday bo'lishi kerak?</p> <p>Oilaviy: Keng salon va katta yukxona — barchaga joy yetarli!</p> <p>Yo'ltanlamas: Zamonaviy dizayn va yuqori klirens har qanday yo'lga tayyor.</p> <p>Ishonchli: Vaqt sinovidan o'tgan dvigatel sizga xotirjamlik hadya etadi.</p>	<p>Endi avtomobil muddatli to'lov imkoniyati bilan yanada qulay!</p> <p>Yillik stavka – 0%</p> <p>To'lov muddati – 3 yilgacha</p> <p>Daromad to'g'risidagi ma'lumotnoma talab qilinmaydi.</p>	<p>Xaridor uchun mahsulotning afzalliklari aniq ko'rsatilgan.</p> <p>1.Har bir atributlar, sifat xususiyati ya'ni oilaviy, yo'ltanlamas, ishonchli, vaqt sinovidan o'tgan, kabi so'z va iboralar orqali qiziqish uyg'otadi.</p> <p>2.Xaridor uchun moliyaviy qulaylik va imkoniyat taqdim etishi qiziqish hissiyotini oshirish uchun qulay, muddatli to'lov imkoniyati, talab qilinmaydi kabi ifodalar keltiriladi.</p>
Desire (xohish)	<p>Sportage'ni qulay shartlarda xarid qiling — boshlang'ich to'lov atigi 20% dan.</p>	<p>Shahar yo'llarida a'lo darajada boshqarish va manevr qilish, uzoq safarlarda hayratlanarli dinamika va qulaylik,</p> <p>barcha yo'lovchilar uchun shinam</p>	<p>1.Xaridorni avtomobilni sotib olish istagini uyg'otish uchun boshlang'ich to'lovni atigi 20% da to'lash imkoniyatini beradi.</p> <p>2.Mahsulotning foydalari va qulayliklari ya'ni shahar yo'llarida oson boshqarish hatto, uzoq masofalarda ham silliq va yumshoq harakatlanish, shuningdek, shinam salon va qulay o'rindiqlar</p>

		salon va qulay o'rindiqlar	xaridorni sotib olish xohishini paydo qiladi.
Action (harakat)	Buni o'zingiz sinab ko'ring! Hozir test-draivga yoziling: +998555001331	Boshlang'ich to'lov haqida ma'lumot va boshqa tafsilotlarni +998555001331 telefon raqami orqali bilib olishingiz mumkin.	Har ikkala reklamada ham aniq harakatga undash mavjud. Ya'ni test-draivga yozilish va telefon orqali bog'lanish, ya'ni kommunikatsiyaga chorlash. Bu esa xaridorni harakat bosqichiga qadam qo'yish imkonini beradi.

Demak, AIDA modeli asosida tahlil uning har bir bosqichida berilgan matn qanday maqsad va vazifada qo'llanilganligini yorqinroq anglashga ko'maklashadi. Ikkala matn ham brend va mahsulotni birinchi jumlada ta'kidlab, diqqatni jalb qiladi. Keyingi bosqichda mahsulotning asosiy xususiyatlari (salon kengligi, dizayn, dvigatel, to'lov shartlari) orqali qiziqish uyg'otiladi. Sportage'da boshlang'ich to'lov 20% dan, Seltos'da esa yillik 0% stavka va 3 yilgacha to'lov imkoniyati istakni kuchaytiradi va oxirgi bosqichda Test-draivga yozilish yoki telefon orqali ma'lumot olish kabi aniq harakatga undaydi. Ikkala matn ham AIDA formulasiga mos, diqqatni tortadi, qiziqish uyg'otadi va xaridorni harakatga chaqiradi. Umuman olganda, yuqorida keltirilgan reklamalar matni samarali kommunikatsion tuzilishga ega, foydalanuvchining e'tiboridan to harakatgacha bo'lgan bosqichlarni izchil yoritadi.

Demak, reklama matnlari auditoriyaning diqqatini tortish, qiziqish uyg'otish, istakni shakllantirish va uni aniq harakatga yo'naltirish bosqichlarini izchil aks ettiradi. Bunday matnlar kognitiv va affektiv ta'sirning uyg'unligiga asoslanadi (Cook, 2001).

Xulosa.

O'rganilgan ma'lumotlar va psixolingvistik tahlillar shuni ko'rsatadiki, “Kun.uz” va “Qalampir.uz” saytlari orqali berilayotgan reklama matnlari foydalanuvchi e'tiborini jalb qilish, xarid qilishga rag'batlantirish va brend imidjini shakllantirishga qaratilgan samarali mexanizmlardan foydalanadi. Bunday reklama matnlarida psixolingvistik mexanizmlar — so'z tanlovi, hissiy ifodalar, kontekstual urg'ular va kommunikativ strategiyalar muvofiqlashtirilgan holda qo'llaniladi.

Demak, internet reklamalari, xususan, “Kun.uz” va “Qalampir.uz” kabi axborot saytlarida joylashtirilgan matnlar, psixolingvistik qonuniyatlarga tayangan holda, foydalanuvchi xulq-atvorini boshqarish va kommunikativ maqsadga erishishda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Cook, G. (2001). *The discourse of advertising* (2nd ed.). Routledge.
- Dyer, G. (1982). *Advertising as communication*. Methuen.
- Jinkin, N. I. (1972). *Rech' i myshlenie*. Moskva: Pedagogika.
- Kantor, J. R. (1936). *An objective psychology of grammar*. Bloomington: Principia Press.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Pearson.
- Leech, G. N. (1966). *English in advertising: A linguistic study of advertising in Great Britain*. Longman.
- Raximova, D. (2025). *Kun.uz va Qalampir.uz saytlardagi reklama matnlarining psixolingvistik tahlili*. O'zJOKU Magistratura ishi.
- Strong, E. K. (1925). *The psychology of selling and advertising*. McGraw-Hill.
- Zalevskaya, A. A. (2011). *Psixolingvistika: Uchebnoe posobie*. Moskva: Akademiya.

PSYCHOLINGUISTIC ANALYSIS OF ADVERTISING TEXTS ON THE WEBSITES KUN.UZ AND QALAMPIR.UZ.

Abstract. In this thesis examines the genre, structure, and psycholinguistic features of advertising texts published on Uzbekistan's official information websites — “Qalampir.uz” and “Kun.uz.” It also analyzes the mechanisms through which these advertisements influence the audience's consciousness. The study identifies differences in advertising styles on both platforms, noting their simplicity, conciseness, persuasiveness, and construction based on psycholinguistic factors.

Keywords: advertising text, psycholinguistics, analysis, classification, Qalampir.uz, Kun.uz, website

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ НА САЙТАХ KUN.UZ И QALAMPIR.UZ.

Аннотация. В данной тезисе изучаются жанр, структура и психолингвистические особенности рекламных текстов, размещённых на официальных информационных сайтах Узбекистана — «Qalampir.uz» и «Kun.uz». Также анализируются механизмы воздействия этих рекламных сообщений на сознание аудитории. В статье выявлены различия в стилях рекламы на обоих сайтах, их простота, лаконичность, выразительность, а также построение текстов на основе психолингвистических факторов.

Ключевые слова: рекламный текст, психолингвистика, анализ, классификация, Qalampir.uz, Kun.uz, сайт